

проявляється в нездатності дітей до самостійної постановки мети, прийняття рішення, окреслення плану дій, виконання його, прояву зусилля для подолання перешкод та оцінки результатів своєї діяльності. Тому такі діти потребують постійного контролю зі сторони дорослих, а в деяких випадках і покрокової інструкції при виконанні завдань. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності характеризується рядом первинних ознак, до яких відносять надмірну розгальмованість, рухливість, труднощі у концентрації уваги. Саме первинні поведінкові порушення роблять дитину не пристосованою до загальноприйнятих стандартів соціальних вимог та виховних впливів і слугують джерелом непорозуміння й призводять до низки вторинних емоційних порушень та деструктивної поведінки, що позначається на шкільній успішності.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробці комплексної корекційної програми для подолання проблем гіперактивності.

DOI: 10.5281/zenodo.4399391

Казакова С. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Психологічна готовність керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу в сфері освітніх послуг являє собою складне особистісне утворення, що містить сукупність мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які забезпечують ефективність маркетингової діяльності.

У сучасних умовах набуває особливого значення здатність керівників освітніх організацій до маркетингової діяльності. Установлено, що психологічна готовність значної кількості керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг розвинута недостатньо.

Вивчення особливостей вмінь та навичок практичної діяльності у сфері маркетингу освітніх послуг у нашій роботі

здійснювалося, по-перше, за результатами аналізу ситуацій маркетингової активності у професійної діяльності керівника ЗПТО. Досліджуваним пропонувалося проаналізувати проблемні ситуації маркетингової діяльності керівника, в яких вони мусли виявити вміння осмислення як власних дій, так і дій оточення, аналізу причин і можливих варіантів розвитку ситуації, прогнозування власної поведінки та поведінки інших задіяних у ситуації осіб.

За якістю аналізу визначалися рівні успішності розв'язання управлінцями проблемних ситуацій. Високий рівень констатувався в разі успішного розв'язання проблемної ситуації на основі осмислення керівником як власних дій, так і дій оточення; аналізу причин і декількох можливих варіантів розвитку ситуації, вибору найоптимальнішого варіанту здійснення маркетингу освітніх послуг, середній – у випадку в цілому успішного розв'язання ситуації, але за певних ускладнень у виборі оптимальної стратегії маркетингової діяльності, схильності до стереотипізації алгоритму розв'язання різних проблемних ситуацій. А низький рівень визначався в тому випадку, коли керівники не могли розв'язати ситуацію загалом або підходили до її розв'язання формально, без врахування вимог ситуації, часто обмежуючись висловлюваннями: «Так, це дуже важливо», «Ми завжди рекламуємо свій заклад», не указуючи при цьому конкретних шляхів здійснення такої діяльності.

За аналізом придатності було встановлено відповідність даної методики психометричним вимогам (α -Кронбаха=0,678).

За авторською методикою «Аналіз ситуації маркетингової активності у професійній діяльності керівника закладу професійно-технічної освіти», визначено рівні вмінь досліджуваних розв'язувати проблемні ситуації, що можуть виникнути під час здійснення маркетингової діяльності (або потребують звернення управлінців до неї).

Високий рівень умінь розв'язувати проблемні ситуації маркетингової діяльності показали лише 10,0% досліджуваних керівників, які виявили у процесі аналізу таких ситуацій здатність до осмислення як власних дій, так і дій оточення, аналізу причин і можливих варіантів розвитку ситуації,

прогнозування власної поведінки та поведінки інших задіяних у ситуації осіб.

Вони склали чіткий план маркетингової компанії з визначенням необхідних ресурсів, зон ризику та засобів їхньої мінімізації. Визначилися із колом стейхолдерів, які можуть сприяти ефективності маркетингової кампанії тощо.

Майже половина досліджуваних (42,2%) характеризується середнім рівнем умінь. Вони в цілому виявили вміння успішно розв'язувати проблемні ситуації, водночас в окремих випадках такі управлінці не завжди могли визначити можливі ресурси (залучення спонсорів та ін.), іноді не розуміли доцільність найширшого висвітлення здобутків закладу в засобах масової інформації, особливо у соціальних мережах.

Приблизно така ж кількість керівників (47,8%) має низький рівень умінь розв'язувати ці проблемні ситуації, перекладає відповідальність за створення позитивного іміджу на державу, а в тих ситуаціях де пропонується розробити план просування освітніх послуг з урахуванням специфіки закладу, скаржиться на низький рівень підготовленості учнів і умотивованості їхніх батьків.

Крім того, з метою оцінювання здатності керівників усвідомлювати очікування оточуючих і відповідно здійснювати самоконтроль у міжособистісній взаємодії, була застосована методика М. Снайдера «Оцінка самоконтролю в спілкуванні».

За даною методикою результати тестування розподілялися наступним чином: від 0 до 3 балів – низький рівень самоконтролю, від 4 до 6 балів – середній рівень (він є оптимальним), 7-10 балів – високий рівень самоконтролю.

За результатами нашого емпіричного дослідження можна дійти висновку, що середній, оптимальний рівень самоконтролю властивий майже половині досліджуваних (48,7%), які, з одного боку, гнучко реагують на запити ситуації, намагаючись справити гарне враження на партнерів по спілкуванню, а з іншого – здатні відстоювати власну, принципову позицію у взаємодії з ними.

25,2% управлінців мають високий рівень самоконтролю у спілкуванні. Такі люди особливо чутливі до експресивних

реакцій і очікувань інших, завжди готові модифікувати власну поведінку відповідно до них, нагадуючи, за словами М. Снайдера, хамелеона. Як наслідок, може виникнути загроза не зовсім адекватної оцінки можливостей і ресурсів закладу у контексті просування освітніх послуг на ринку.

Четверта частина (26,1%) керівників характеризується низьким рівнем самоконтролю. Вони є менш гнучкими в демонстрації різних форм експресивної поведінки, виражають себе так, як відчують. У взаємодії з оточенням можуть проявляти прямолінійність, демонструвати поведінку, що відповідає лише власним установам. Це може негативно позначитися на формуванні позитивного враження у потенційних споживачів освітніх послуг.

За результатами даних методик визначалися рівні розвитку (вмінь та навичок) психологічної готовності керівників ЗПТО. Високий рівень готовності констатувався у разі високого рівня успішності розв'язання проблемних ситуацій і середнього, оптимального рівня самоконтролю. Низький рівень констатувався в разі низького рівня вмінь і навичок здатності керівників усвідомлювати очікування оточення і відповідно здійснювати самоконтроль у міжособистісній взаємодії, а також низького рівня успішності розв'язання проблемних ситуацій. Усі інші результати було віднесено до середнього рівня складової розвитку психологічної готовності.

Узагальнюючи дані вищезазначених методик, виявлено розподіл досліджуваних керівників за рівнями розвитку психологічної готовності до маркетингу освітніх послуг.

Лише 5,7% досліджуваних виявили високий рівень вмінь і навичок розвитку психологічної готовності до маркетингу освітніх послуг, переважна більшість (48,2%) – середній, а 46,1% – низький. Отже, більшість керівників мають обмежені уявлення про маркетинг, шляхи та методи його здійснення в освітньому просторі, і не завжди вміють застосувати їх у практиці професійної діяльності.

Разом із тим, у достатньо великій кількості досліджуваних уміння практичної діяльності у сфері маркетингу освітніх послуг є недостатніми. Тому доцільним уявляється сприяння

розвитку вмінь і навичок практичної діяльності керівників ЗПТО у сфері маркетингу освітніх послуг.

Отже, щодо розвитку психологічної готовності до маркетингу освітніх послуг визначено недостатній рівень умінь здійснювати маркетингову діяльність у значної частини досліджуваних, зокрема щодо розв'язання проблемних ситуацій маркетингової діяльності, оцінювання здатності керівників усвідомлювати очікування оточення і відповідно здійснювати самоконтроль у міжособистісній взаємодії з ними. Більшість керівників мають уявлення про маркетинг, шляхи та методи його здійснення в освітньому просторі, але не завжди вміють застосувати їх у практиці професійної діяльності.

Каленчук В. О.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Університет як освітня та наукова корпорація має зовнішнє та внутрішнє середовище свого існування та розвитку. Сьогодні у зв'язку зі складними соціально-політичними та економічними умовами країни, відбуваються суттєві зміни у діяльності закладів вищої освіти. Тому, організаційна культура університету є інструментом адаптації до змін у зовнішньому середовищі та інструментом внутрішньої інтеграції, що сприяє ефективності діяльності вишу.

Організаційна культура університету, перш за все, спрямована на забезпечення якості вищої освіти та ефективності діяльності. Проте, із впровадженням комерціалізації діяльності закладів вищої освіти (наукові дослідження, що можуть давати прибуток; різні освітні послуги), важливо з'ясувати та уточнити цілі формування та розвитку організаційної культури.

Слід зазначити, що заклади вищої освіти не тільки зберігають цінності, які сформовано роками, але й створюють нові цінності, тому організаційна культура виявляється у цінностях, які втілено у місії університету. Формування